

Atitudes alimentares na anorexia, bulimia e transtorno de compulsão alimentar

Eating attitudes in anorexia, bulimia and binge eating disorder

Recebido: 17/02/2023 | Aceito: 10/04/2023 | Publicado: 24/04/2023

Amanda Santos Silva¹

 <https://orcid.org/0000-0002-0214-2075>
 <http://lattes.cnpq.br/3659635740966265>
Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil
E-mail: amandasantosnutri@outlook.com

Luiza Amaral Vilela²

 <https://orcid.org/0000-0002-6306-8868>
 <http://lattes.cnpq.br/8814165505175262>
Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil
E-mail: luiza_vilela@outlook.com

Camila Cremonezi Japúr³

 <https://orcid.org/0000-0003-0513-1758>
 <http://lattes.cnpq.br/5911521345348050>
Universidade de São Paulo, USP, Brasil
E-mail: camilajapur@usp.br

Marina Garcia Manochio⁴

 <https://orcid.org/0000-0002-7851-0508>
 <http://lattes.cnpq.br/4004198585216269>
Universidade de Franca, UNIFRAN, Brasil
E-mail: marina.manochio@unifran.edu.br

Resumo

Os Transtornos Alimentares (TA) são doenças mentais caracterizadas por alterar gravemente o comportamento alimentar podendo causar alterações psicológicas e/ou fisiológicas, como insatisfação corporal. Dentre os principais tipos estão a Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) e Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA). Essas doenças causam alterações nas atitudes relacionadas aos alimentos, que englobam não apenas a forma como se come, mas também os “pensamentos, sentimentos, comportamentos e relacionamento com os alimentos”, sendo o objetivo do presente capítulo, a descrição das atitudes alimentares nos três TAs supracitados. Contudo é necessária uma equipe multidisciplinar para tratar tais doenças e, os profissionais devem conhecer bem os sinais e sintomas do paciente, para então oferecer propostas de mudanças nas atitudes e comportamentos relacionados ao corpo e ao alimento, sem focar no peso e na forma corporal.

¹ Nutricionista (Universidade de Franca). Foi bolsista de iniciação científica no país pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) com o projeto de pesquisa "Comorbidades Psiquiátricas Associadas ao Comportamento Alimentar de Pacientes com Transtornos Alimentares". Aprimoranda em Transtornos Alimentares pela Universidade de Franca no Núcleo de Estudos e Assistência em Obesidade e Transtornos Alimentares (NEOTA).

² Doutora em Promoção da Saúde com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Aprimorada em Transtornos Alimentares (Unifran-2022), faz Pós Graduação em Nutrição Esportiva pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (Faveni) e possui graduação em Nutrição pela Universidade de Franca (2018).

³ Nutricionista, Mestre e Doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.

⁴ Possui graduação em Nutrição pela Universidade de Franca (2005), Mestrado em Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-Universidade de São Paulo (2009), doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo (2014) e Pós-Doutorado no Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

Palavras-chave: Anorexia nervosa. Bulimia nervosa. Comportamento alimentar. Transtorno da compulsão alimentar.

Abstract

Eating disorders (ED) are mental illnesses characterized by severely altering eating behavior, which can cause psychological and/or physiological changes, such as body dissatisfaction. Among the main types are Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) and Binge Eating Disorder (BED). These diseases cause changes in attitudes related to food, which encompass not only the way one eats, but also the “thoughts, feelings, behaviors and relationship with food”, with the objective of this chapter being the description of eating attitudes in the three aforementioned TAs. However, a multidisciplinary team is needed to treat such diseases, and professionals must know the patient's signs and symptoms well, in order to then offer proposals for changes in attitudes and behaviors related to the body and food, without focusing on weight and body shape.

Keywords: Anorexia nervosa. Binge-eating disorder. Bulimia nervosa. Feeding behavior.

1. Introdução

Os Transtornos Alimentares (TA) são doenças mentais caracterizadas por alterar gravemente o comportamento alimentar podendo causar alterações psicológicas e/ou fisiológicas. Os principais tipos são a Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) e Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) (APA, 2013).

A anorexia nervosa (AN) é um tipo de TA caracterizado principalmente pelo medo intenso de ganhar peso associado a perda de peso excessiva ou peso corporal muito abaixo do indicado para idade e sexo (APA, 2013). A taxa de prevalência da AN é de 0,4% entre as mulheres (HARRIS e BARRACLOUGH, 1998) e possui uma das maiores taxas de mortalidade comparado a outros transtornos psiquiátricos (HOEK, 2006).

A bulimia nervosa (BN) tem como característica a compulsão alimentar, que são episódios com ingestão de grandes quantidades de alimentos, seguidos por medidas extremas para evitar o ganho de peso e restrição (APA, 2013).

O transtorno de compulsão alimentar (TCA) é um transtorno alimentar que tem como principal característica episódios recorrentes de uma ingestão alimentar excessiva, assim como na BN. A compulsão alimentar não é acompanhada de purgação (indução de vômitos, mau uso de laxantes, diuréticos ou enemas), exercício excessivo ou jejum, o que se difere dos casos de BN (APA, 2013).

Diversos problemas emocionais estão relacionados com os TAs. Os indivíduos costumam ter escassa habilidade emocional para lidar e expressar suas emoções, podendo prejudicar seus relacionamentos sociais (HAYNOS; ROBERTO; ATTIA, 2015). Os sintomas dos TAs, como a restrição alimentar e a purgação, por exemplo, são usados como meio para gerenciar suas emoções negativas, por dificuldade com habilidades referentes à falta de controle emocional, especialmente nas fases mais agudas da doença (ENDERSON; FOX; TRAYNER; 2019).

Os TAs causam alterações nos comportamentos e atitudes relacionadas aos alimentos. Define-se atitudes alimentares não apenas a forma que se come, mas também os “pensamentos, sentimentos, comportamentos e relacionamento com os alimentos”. Está baseada nas questões afetivas, referentes aos sentimentos e emoções, sendo elas positivas ou negativas; as cognitivas, que diz respeito às

crenças e o volitivo, que se refere às vontades (ALVARENGA; KORITAR; MORAES, 2019).

Portanto, o objetivo deste estudo é abordar os aspectos gerais e as atitudes alimentares mais comuns dos principais tipos de TAs.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo de revisão narrativa, de caráter bibliográfico. Foi elaborado por meio de pesquisas em diversos bancos de dados, seguida de uma discussão dos achados sobre o tema, subdividido nos principais TAs – Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) e Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA).

3. Resultados e Discussão

Anorexia Nervosa

Em 1994 a *American Psychiatric Association* classificou a AN em dois subtipos: o subtipo restritivo e o subtipo compulsivo-purgativo. O subtipo restritivo é caracterizado principalmente pela intensa restrição alimentar, com objetivo de perder peso e sem a utilização de métodos compensatórios. Já no subtipo compulsivo-purgativo, a restrição alimentar ainda acontece, porém existem alguns episódios de compulsão ou exagero alimentar e comportamentos purgativos associados - excesso de exercícios físicos, jejuns, uso de diuréticos e entre outros (ALVARENGA e PHILIPPI, 2011).

Para AN, são propostos três critérios diagnósticos: *restrição persistente da ingestão calórica; medo intenso de ganhar peso ou de engordar ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso; e perturbação na percepção do próprio peso ou da própria forma* (APA, 2013).

A etiologia da AN, assim como dos TAs em geral, é multifatorial, porém alguns fatores são considerados predisponentes para seu desenvolvimento. Pode-se contar com participações sociais, ambientais, culturais e biológicas, como por exemplo ser do gênero feminino e morar no ocidente devido o culto à magreza, predisposição genética e relacionamentos familiares (ATTIA e WALSH, 2020).

Alguns sinais e sintomas podem apoiar o diagnóstico. Queixas como dor abdominal, constipação, hipotermia, bradicardia, letargia e lanugo (presença de pelos finos) - indicador de desnutrição (estado nutricional caracterizado por uma ingestão de energia e nutrientes insuficientes de um indivíduo), são comuns na AN. A amenorreia, era considerada anteriormente como um critério para o diagnóstico, porém, muitas pacientes podem ter este sintoma como um indicador de disfunção fisiológica, e, portanto, foi excluída da lista de critérios diagnósticos. (APA, 2013) (ROSS, et al., 2014) (WESTMORELAND, et al., 2016) (ROCKS, et al., 2014).

Algumas atitudes e comportamentos são comuns na pessoa com AN, como uma relação distorcida e difícil com a comida, com muitas crenças disfuncionais relacionadas à alimentação e nutrição (ALVARENGA; PHILIPPI, 2011). A recusa alimentar e a negação ao desejo de comer estão diante dos limites da vida e da morte, portanto, se alimentar para as pessoas com AN, é viver em uma constante angústia da morte (COLUCCI, 2010; ROMANELLI, 2006).

Pela radicalidade dos sintomas percebe-se que as disfunções do comportamento alimentar, muitas vezes é a forma de expressar os sentimentos e experiências no mundo atual (MANOCHIO-PINA, 2020). A tabela 1 apresenta algumas atitudes alimentares comuns nos pacientes com AN.

Tabela 1 – Atitudes alimentares na Anorexia Nervosa.

Anorexia Nervosa		
Pensamentos e crenças	Escolha e compra	Como comem
Crenças disfuncionais que levam a dietas restritivas	Dão preferência aos produtos <i>light</i> e <i>diet</i>	Partir os alimentos em pedaços muito pequenos, colocá-los na boca e depois cuspir
Negação ao desejo de comer	Compram apenas verduras, frutas e legumes	Comer escondido e esconder os alimentos
Relação distorcida e difícil com a comida	Dificuldade em comprar alimentos fontes de carboidratos e gorduras	Mastigar muito lentamente com o intuito de comer cada vez menos
Comum estudarem dietas, calorias e os rótulos dos alimentos		Dificuldade em fazer refeições estruturadas e na presença de outras pessoas

Fonte: MANOCHIO, *et al.*, 2018; ALVARENGA; *et al.*, 2011; ATTIA e WALSH, 2020.

Bulimia Nervosa

A bulimia nervosa (BN) é definida a partir de três critérios diagnósticos: episódios recorrentes de compulsão alimentar, comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes para impedir o ganho de peso e autoavaliação influenciada pela forma e peso corporal. A compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados devem ocorrer, em média, no mínimo uma vez por semana por três meses (APA, 2013).

É considerado compulsão alimentar quando há uma ingestão alimentar muito maior do que a maioria das pessoas seria capaz de comer no mesmo período (geralmente em um tempo menor que duas horas) e em circunstâncias semelhantes, e as compulsões geralmente estão acompanhadas de uma sensação de perda de controle. Os comportamentos purgativos incluem o uso indevido de laxantes e diuréticos, enemas, excesso de exercício físico e jejuns (APA, 2013).

Pacientes com BN manifestam emoções e pensamentos disfuncionais relacionados aos seus hábitos alimentares e da autoimagem corporal, assim como dificuldade de identificação das emoções e sentimentos, podendo causar um quadro de ansiedade e/ou estresse. Por conta da autoestima instável, utilizam métodos purgativos para atingir metas inalcançáveis, pois acreditam que estas atitudes podem resolver seus problemas, o que gera sensação de controle e felicidade (ABREU & CANGELLI, 2016) (Diniz e Lima, 2017).

Muitos indivíduos com BN empregam diversos métodos para compensar a compulsão alimentar. Vomitar é o comportamento compensatório inapropriado mais comum, pois causa alívios imediatos de desconforto físico e redução do medo de ganhar peso. Indivíduos com BN podem usar uma variedade de métodos para induzir

o vômito, incluindo o uso dos dedos ou instrumentos para estimular o reflexo do vômito. Indivíduos que forçam o vômito manualmente, podem desenvolver calos ou cicatrizes na superfície dorsal da mão (Imagem 1: Sinal de *Russel*) (APA, 2013).

É importante ressaltar que não necessariamente os métodos compensatórios “compensam” a ingestão calórica, pois essa ingestão pode ser em média de 2.000 a 5.000 kcal por episódio de compulsão, o que geralmente se reflete no estado nutricional de eutrofia ou sobrepeso, e não de desnutrição como na anorexia nervosa do subtipo compulsivo purgativo (CORDÁS, *et al*, 2004) (MOURILHE; MORAES; VEIGA, 2021).

Figura 1- Sinal de *Russel*.

Fonte: *Google*.

Pela compulsão alimentar e principalmente pelos métodos purgativos, a BN pode causar diversas complicações clínicas (OMS, 1993), (APA, 2014); (Scagliusi *et al*, 2010), como diversas alterações eletrolíticas e ácido-básicas, problemas no esôfago e gastrointestinais por conta dos comportamentos purgativos como vômitos autoinduzidos e uso abusivo de laxantes (WESTMORELAND; KRANTZ; MEHLER, 2016). Quanto mais frequente os comportamentos purgativos, maiores são as complicações (CORDÁS, *et al*, 2004).

No sexo feminino, a prevalência é de 1 a 1,5% e no sexo masculino, a cada 10 indivíduos, 1 pode ter bulimia. A BN é bem mais comum entre as mulheres adultas. Os homens estão sub-representados nas amostras que buscam tratamento (APA, 2013).

A etiologia é multifatorial, podendo ter influências ambientais, como idealização de corpos socialmente aceitos, pela cultura da magreza, agressão ou abuso sexual, influências familiares, que podem também contribuir para ansiedade e traços de personalidade e fatores biológicos/genéticos como estudos com gêmeos que mostram alguma relação e obesidade infantil (WONDERLICH; CROSBY; MITCHELL, *et al*, 2001); (HINNEY; VOLCKMAR, 2013). A tabela 2 apresenta algumas atitudes alimentares dos pacientes com BN.

Tabela 2 – Atitudes alimentares de pacientes com Bulimia Nervosa.

Bulimia Nervosa		
Pensamentos e crenças	Escolha e compra	Como comem
Consideram alimentação restritiva como saudável	Procuram por alimentos baixos em calorias	No momento da compulsão, geralmente consomem os alimentos considerados "proibidos"
Consideram alguns alimentos como proibidos	Compram pouca variedade de alimentos	Usam da comida como forma de lidar com as emoções
Rotulam os alimentos como "terror", "bomba calórica", "veneno,	Procuram escolher alimentos que consideram saudáveis	Compulsão ocorre em sigilo, sem presença de outras pessoas
Sentimento de repugnância pelo alimento, sentimento de raiva, culpa por sentir fome.	Compram biscoitos, massas e pães - quando estão com algum problema emocional	Evitam comer em grupo ou em meio social
		Comportamentos ritualísticos para comer e consumo atípico de líquidos (ou muito restrito, ou muito exagerado)

Fonte: ALVARENGA, et al, 2010; KRAUSE, 2018; HETHERINGTON, et al, 1994; ALVARENGA, et al, 2003; ALVARENGA, et al, 2015

Transtorno de Compulsão Alimentar

De acordo com a APA (2013) alguns critérios devem ser adotados para diagnóstico, são eles:

- A compulsão alimentar ocorre, em média, pelo menos 1 vez/semana por 3 meses
- Os pacientes têm sensação de falta de controle em relação à alimentação. Além disso, ≥ 3 dos seguintes critérios devem estar presentes:
 - Comer muito mais rápido do que o normal;
 - Comer até se sentir desconfortavelmente cheio;
 - Comer grandes quantidades de alimento sem sinais físicos de fome;
 - Comer sozinho por vergonha;
 - Sentir-se nauseado, deprimido ou culpado depois de comer excessivamente.

O TCA está associado à depressão, baixa qualidade de vida e baixa autoestima, podendo causar piora na imagem corporal e na relação com o alimento, podendo assim, aumentar o risco para obesidade (Alvarenga *et al*, 2014); (Duchesne, 2010); (Ball, 2000). O aumento de peso pode intensificar a relação negativa com o corpo e com o alimento. Além disso, existem indicativos de que em indivíduos com TCA e depressão, a ingestão alimentar é ainda maior (Alvarenga *et al*, 2015).

Depressão leve a moderada e preocupação com a forma e peso corporal, ou ambos, são mais comuns em pessoas com obesidade e transtorno de compulsão

alimentar do que em pessoas com peso similar sem compulsão alimentar. Diante destes aspectos, Bloc, Nazareth, Melo e colaboradores (2019) concluíram como ponto principal de sua revisão sistemática que se faz necessário mais estudos que visem além da dimensão restrita do diagnóstico, para que o profissional de saúde possa abordar o que envolve os aspectos fisiológicos, comportamentais e psicossociais.

Os transtornos psiquiátricos mais comuns associados ao TCA são: transtornos depressivos, de ansiedade, bipolares e transtornos por uso de substâncias (APA, 2013).

O TCA está associado a consequências funcionais, como desempenho nos papéis sociais, pior qualidade de vida e satisfação com a vida (relacionado à saúde), maior morbidade e mortalidade médica e maior uso de serviços de saúde devido ao índice de massa corporal (IMC), pois está associado ao maior desenvolvimento de sobrepeso e obesidade (APA, 2013).

Segundo a OMS, a prevalência de compulsão alimentar na população geral era de 1,4% (Kessler et al, 2013).

A taxa de gênero é mais assimétrica no transtorno de compulsão alimentar, comparado aos outros transtornos. Este transtorno é mais prevalente entre indivíduos que buscam tratamento para emagrecimento, comparado à população geral e tão prevalente entre mulheres de minorias raciais e étnicas quanto em mulheres brancas (APA, 2013).

O tipo de alimento consumido durante episódios compulsivos varia, por isso, geralmente está mais caracterizada por uma anormalidade na quantidade de alimento consumido, do que fissura por algum alimento específico (APA, 2013). A tabela 3 mostra algumas atitudes comuns nos pacientes com TCA.

Tabela 3 – Atitudes alimentares de pacientes com Transtorno de Compulsão Alimentar.

Transtorno de Compulsão Alimentar		
Pensamentos e crenças	Escolha e compra	Como comem
Problemas emocionais e desorganização podem ser gatilho para compulsão	Dificuldade em planejar compras	Costumam comer com atenção em outras atividades, como por exemplo ver televisão, usar o celular etc.
Sentimento de vergonha e culpa pelo que comem e como comem		Não prestam atenção na quantidade e na qualidade do que estão comendo
Consideram alguns alimentos como proibidos		Comem mais rápido do que o normal para uma pessoa no mesmo contexto

Fonte: ALVARENGA, et al, 2014; PSIOLARO, et al, 2010; DUNCHESNE, 2012; PALAVRAS, et al, 2011; APA, 2013.

4. Considerações Finais

Os TAs são doenças de longo e difícil tratamento, que deve ser feito por uma equipe multidisciplinar composta por pelo menos nutricionista, psicólogo e médico psiquiatra. Os profissionais devem conhecer os sinais e sintomas do paciente, e promover propostas para mudanças de atitudes e comportamentos relacionados ao corpo e ao alimento, sem focar no peso e na forma corporal.

Para atingir tal objetivo, podem ser aplicadas técnicas que trabalham o comportamento do paciente, como o comer com atenção plena e o comer intuitivo, além de ajudar o paciente a reconhecer suas emoções e lidar com elas de forma saudável, sem precisar se refugiar na comida (Alvarenga *et al*, 2015).

Por se tratar de uma doença cada vez mais presente no século XXI, em que o peso e a forma corporal são muito valorizados no ocidente, é muito importante que a sociedade e os profissionais de saúde se conscientizem da doença, e que o Estado, junto com a comunidade científica, crie políticas de prevenção para os TAs e doenças associadas.

Referências

ALVARENGA, M. S. et al. Eating attitudes of anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder and obesity without eating disorder female patients: differences and similarities. **Physiology & Behavior**, v. 131, p. 99–104, maio 2014.

ABREU, C. N. DE; CANGELLI FILHO, R. Anorexia nervosa e bulimia nervosa: abordagem cognitivo-construtivista de psicoterapia. **Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)**, v. 31, p. 177–183, 2004.

ALVARENGA, Marle dos Santos e PHILIPPI, Sonia Tucunduva. **Estrutura, padrão, consumo e atitude alimentar: conceitos e aplicações nos transtornos alimentares.** Nutrição e transtornos alimentares: avaliação e tratamento. Tradução. Barueri: Manole, 2011. p. 548.

ALVARENGA, M. S.; NEGRÃO, A. B.; PHILIPPI, S. T. Nutritional aspects of eating episodes followed by vomiting in Brazilian patients with bulimia nervosa. **Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity**, v. 8, n. 2, p. 150–156, jun. 2003.

ALVARENGA, M.; KORITAR, P.; MORAES, J. **Atitude e comportamento alimentar – determinantes de escolhas e consumo.** In: ALVARENGA, M.; FIGUEIREDO, M.; TIMERMAN, F.; ANTONACCIO, C. (org.) Nutrição Comportamental. Barueri, Manole, 2019.

ALVARENGA, MS; PHILIPPI, ST. Estrutura, padrão, consumo e atitude alimentar: conceitos e aplicações nos transtornos alimentares. In: **Nutrição e transtornos alimentares: avaliação e tratamento**, p. 548, 2011.

ALVARENGA, M. DOS S.; SCAGLIUSI, F. B. Tratamento nutricional da bulimia nervosa. **Revista de Nutrição**, v. 23, n. 5, p. 907–918, out. 2010.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5. ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013
Associação Psiquiátrica Americana. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª ed, Revisão de Texto. Washington, DC: American Psychiatric Press. 1994

ATTIA, E.; B. TIMOTHY WALSH. **Anorexia nervosa**. Disponível em: <<https://www.msmanuals.com/pt/profissional/transtornos-psiqui%C3%A1tricos/transtornos-alimentares/anorexia-nervosa>> Acesso em: 28/03/2022

BALL, W. D. E. et al. Comorbid psychopathology in binge eating disorder: relation to eating disorder severity at baseline and following treatment. **Journal of Consulting and Clinical Psychology**, v. 68, n. 4, p. 641–649, 1 ago. 2000.

BLOC, L. G. et al. Transtorno de Compulsão Alimentar: Revisão Sistemática da Literatura. **Revista Psicologia e Saúde**, p. 3–17, 8 fev. 2019.

CORDÁS, T.A.; SALZANO, F.T.; RIOS, S.R. Os transtornos alimentares e a evolução no diagnóstico e tratamento. In: PHILIPPI, S.T.; ALVARENGA, M. **Transtornos alimentares**. São Paulo: Manole, 2004, p. 40-45

DINIZ, N. O.; LIMA, D. M. A. A atuação do psicólogo no atendimento a pacientes com transtorno alimentar de bulimia nervosa. **Revista de Humanidades**, v. 32, n. 2, p. 214–222, 2017.

DUCHESNE M. **Importância de medidas cognitivo comportamentais no tratamento da obesidade**. In: Geloneze B, Salles JEN, Lima JG, Carra MK. Tratado de obesidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. p. 454-8. 55. Wilfley DE, Friedman MA, Douchis JZ, Stein RI, Welch RR.

HARRIS, C.; BARRACLOUGH, B. Excess mortality of mental disorder. **British Journal of Psychiatry**, v. 173, n. 1, p. 11–53, jul. 1998.

HAYNOS, A. F.; ROBERTO, C. A.; ATTIA, E. Examining the associations between emotion regulation difficulties, anxiety, and eating disorder severity among inpatients with anorexia nervosa. **Comprehensive Psychiatry**, v. 60, p. 93–98, jul. 2015.

HENDERSON, Z. B. et al. Emotional development in eating disorders: A qualitative metasynthesis. **Clinical Psychology & Psychotherapy**, v. 26, n. 4, p. 440–457, 25 abr. 2019.

HETHERINGTON, M. M. et al. Eating behavior in bulimia nervosa: multiple meal analyses. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 60, n. 6, p. 864–873, 1 dez. 1994.

HINNEY, A.; VOLCKMAR, A.-L. Genetics of Eating Disorders. **Current Psychiatry Reports**, v. 15, n. 12, 8 nov. 2013.

HOEK HW. Incidência, prevalência e mortalidade de anorexia nervosa e outros transtornos alimentares. *Curr Opin Psiquiatria*. 2006; 19 :389-94.

KESSLER, R. C. et al. The Prevalence and Correlates of Binge Eating Disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. **Biological Psychiatry**, v. 73, n. 9, p. 904–914, maio 2013.

KRAUSE. **Alimentos, nutrição e dietoterapia**. L. Kathleen Mahan, Janice L. Raymond; 14 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

MANOCHIO, M. G. et al. Significados atribuídos ao alimento por pacientes com Anorexia Nervosa e por mulheres jovens eutróficas. **Fractal: Revista de Psicologia**, v. 32, n. 2, p. 120–131, 1 ago. 2020.

COLUCCI, RB. **Organizações psicopatológicas nos distúrbios da inapetência**. In: BRUNO, Cássia Aparecida Nuevo Barreto (Org.). Distúrbios alimentares: uma contribuição da psicanálise. Rio de Janeiro: Imago; 2010. p. 275-286.

MANOCHIO-PINA, M. G. et al. Comportamento alimentar de homens e mulheres com transtornos alimentares. **RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 12, n. 72, p. 515–521, 15 ago. 2018.

MOURILHE, C. et al. An evaluation of binge eating characteristics in individuals with eating disorders: A systematic review and meta-analysis. **Appetite**, v. 162, p. 105176, jul. 2021.

OMS. Organização Mundial de Saúde. **Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10**. Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artes Médicas; 1993.p. 351

PALAVRAS, M. A. et al. Uma revisão dos estudos latino-americanos sobre o transtorno da compulsão alimentar periódica. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 33, n. suppl 1, p. s81–s94, maio 2011.

ROCKS, T.; PELLY, F.; WILKINSON, P. Nutrition Therapy during Initiation of Refeeding in Underweight Children and Adolescent Inpatients with Anorexia Nervosa: A Systematic Review of the Evidence. **Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics**, v. 114, n. 6, p. 897–907, jun. 2014.

ROSS, A. C. et al. **Modern nutrition in health and disease: Eleventh edition**. [s.l.] Wolters Kluwer Health Adis (ESP), 2012.

MORAES, C. E. F. DE; MARAVALHAS, R. DE A.; MOURILHE, C. O papel do nutricionista na avaliação e tratamento dos transtornos alimentares. **Debates em Psiquiatria**, v. 9, n. 3, p. 24–30, 30 set. 2019.

TIMERMAN, F., et al. **Nutrição comportamental no tratamento dos transtornos alimentares**. In: ALVARENGA, M.; FIGUEIREDO, M.; TIMERMAN, F.; ANTONACCIO, C. (org.) Nutrição Comportamental. Barueri, Manole, 2019.

WESTMORELAND, P.; KRANTZ, M. J.; MEHLER, P. S. Medical Complications of Anorexia Nervosa and Bulimia. **The American Journal of Medicine**, v. 129, n. 1, p. 30–37, jan. 2016.

WONDERLICH, S. A. et al. Eating disturbance and sexual trauma in childhood and adulthood. **International Journal of Eating Disorders**, v. 30, n. 4, p. 401–412, 2001.